

YANGI KONSTITUTSIYADA AYBSIZLIK PREZUMSIYASI VA MALAKALI YURIDIK YORDAM OLIISH HUQUQI

Shomuradova Malika Alisher qizi

Jizzax viloyati yuridik texnikumi o'quvchisi

Telefon: +998919430544

shomuradovamalika@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022431>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada aybsizlik prezumsiyasi bo'yicha yangi tahrirdagi konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlar va ularning tahlili bo'yicha fikrlar keltirilgan. Shuningdek, konstitutsiyada belgilangan fuqarolarning malakali yuridik yordam olish huquqi bo'yicha bir qancha ma'lumotlar keltirilib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** Aybsizlik prezumsiyasi, miranda qoidasi, alibi, samosud.*

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ И ПРАВО НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ

***Аннотация.** В данной статье представлены изменения, внесенные в новую Конституцию о презумции невиновности и их анализ. Также предоставлена информация о праве граждан получение квалифицированной юридической помощи, закрепленном в конституции.*

***Ключевые слова:** Презупция невиновности, правило миранды, алиби, самосуд.*

PRESUMPTION OF INNOCENCE IN THE NEW CONSTITUTION AND THE RIGHT TO QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE

***Abstract.** This article presents the changes made to the new constitution on the presumption of innocence and their analysis. Also, some information on the right of citizens to receive qualified legal assistance as defined in the constitution has been provided.*

***Key words:** presumption of innocence, the Miranda rule, alibi, samosud.*

Barchamizga ma'lumki, joriy yil 30-aprelda o'tkazilgan referendumda qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiya 1-maydan kuchga kirdi. Unda inson huquq va erkinligi oliy qadriyat deb e'tirof etilib, aybsizlik prezumsiyasi va himoya institutiga oid o'zgartirishlar kiritildi.

Jumladan, amaldagi konstitutsiyaning 26-moddasida shaxsning ishi sudda ko'rib chiqilib uning aybi aniqlanmaguncha u aybdor hisoblanmasligi qayd etilgan bo'lsa endilikda yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 28-moddasida aybsizlik prezumsiyasi keng yoritilib berilgan va unda shaxsning aybi qonunda nazarda tutilga tartibda oshkora sud muhokamasi yo'li bilan isbotlanmaguncha va sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanishi belgilandi. Bu qoida shaxsni huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'zboshimchalik bilan ayblash va javobgarlikka tortishdan himoya qiladi shuningdek, so'ngi yillarda fuqarolar orasida keng tarqalgan "samosud" holatlariga chek qo'yishga xizmat qiladi. Ayblanuvchiga o'zini himoya qilishi uchun barcha imkoniyatlar yaratiladi bu - ayblanuvchiga malakali yuridik yordam olish va advokat bilan xoli uchrashish undan maslahatlar olish imkoniyati bilan ta'minlaydi, belgilangan hollarda esa advokatlar tomonidan ko'rsatilgan yuridik yordam davlat hisobidan qoplanadi.

Aybdorlikka oid barcha shubhalar agar ularni bartaraf qilish imkoni tugagan bo'lsa, gumon qilinuvchining ayblanuvchining yoki mahkumning foydasiga hal qilinishi kerak. Shaxsni aybdorligiga oid har qanday shubhalarga tayanib, ayblash uchun yetarli bo'lmagan dalillar asosida javobgarlikka tortish mumkin emas. Bordi-yu, tergovda ayb e'lon qilinsa ham bunday vaziyatda sudda aybini tasdiqlovchi dalillar yetarli emasligi tufayli unga nisbatan oqlov hukmi chiqariladi.

Gumon qilinuvchi ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o'zining aybsizligini isbotlashi shart emas va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkin "Miranda qoidasi" yangi tahrirdagi Konstitutsiyaga ham kiritildi, unga binoan, ushlangan shaxs sukut saqlash, so'roq jaroyinida advokati ishtirokini talab qilish va boshqa huquqlarga egaligi sodda tilda shaxsga ilk soniyalardan tushuntiriladi. Yana bu qoida gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchidan o'zining aybsizligi to'g'risida "alibi" va boshqa dalillar talab etilishiga to'sqinlik qiladi.

Hech kim o'ziga va yaqin qarindoshlariga qarshi guvohlik berishga majbur emas. Sud va tergovda shaxsni o'ziga va oila a'zolariga guvohlik berishga majbur qilish uning manfaatlariga aslo to'g'ri kelmaydi. Qolaversa, milliy mentalitetimizda oila a'zolari va qarindoshlar o'rtasida o'zaro hurmat muhim qadryat hisoblanadi. Otaning o'z farzandiga, farzandning otasiga, aka-uka va opa-singillar bir-biriga qarshi guvohlik berishi oilaviy qadryatlarimizga ham mos emas. Shu sababli bu norma aybsizlik prezumpsiyasini miliy mentaletimiz asosida yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Agar shaxsning o'z aybini tan olganligi unga qarshi yagona dalil bo'lsa, u aybdor deb topilishi yoki jazoga tortilishi mumkin emas deb belgilandi. Bu sud va tergovda shaxs manfaatlarini himoya qilish bo'yicha yangi kafolatlar taqdim etadi.

Gap shundaki, shaxsning aybiga oid dalillar yetarli bo'lmaganda uning o'z aybiga iqrор bo'lganligi to'g'risidagi yagona dalil bilan cheklanish holatlari ham mavjud edi. Birgina o'z aybiga iqrор bo'lganligi bilan shaxsni javobgarlikka tortish va jazoga hukm qilish adolat va mantiq mezonlariga to'g'ri kelmaydi. Bundan keyin shaxsni ayblash uchun dalillar yetarli bo'lmaganda aybiga iqrорlik olish uchun qo'rqitish unga tahdid qilish va bosim o'tkazish yoki qiynoq qo'llash holatlariga yo'l qo'yilmaydi.

Ozodlikdan mahrum etilgan shaxslar o'ziga nisbatan insoniy muomalada bo'linishi hamda inson shaxsiga xos bo'lgan sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilinishi huquqiga egaligi ham tarixda ilk bor konstitutsiyaviy darajada mustahkamlanmoqda. Qolaversa, shaxsning sudlanganligi va bundan buyon kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar uning qarindoshlari huquqlari huquqlarini cheklash uchun asos bo'lishi mumkin emasligi belgilandi, bularning hammasi mustabid tuzumdan qolgan illatga, ya'ni sudlangan shaxs uchun uning yaqinlari jabr tortishiga chek qo'yadi va ko'p yillardan buyon qiynab kelayotgan aybsiz aybdor bo'lib qolish muammosiga yechim bo'ladi.

Yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 29-moddasidagi asosan, "Har kim malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlanadi, Qonunda nazarda tutilgan hollarda yuridik yordam davlat hisobidan ko'rsatiladi".

Sir emas, zarur hollarda malakali yuridik yordam olishga hammaning ham qurbi yetmaydi. Shunday vaziyatda, fuqaro o'z muammosi bilan yolg'iz qolmasligi kerak. Davlat baholi qudrat yordam qo'lini cho'zishi kerak shuning uchun ham, muhtoj fuqarolarga davlat hisobidan yuridik yordam olish huquqi Konstitutsiyada alohida belgilanishi ham ijtimoiy, ham huquqiy nuqtai nazardan ulkan ahamiyat kasb etadi. Amaldagi qonunchiligimizda bepul yuridik yordam asosan jinoyat protsessual qonunchiligi asosida amalga oshirilardi. Fuqarolik ishlari, mehnat nizolari va

boshqa yo'nalishlarda davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatilmas edi. Endilikda, yangi konstitutsiyamizga kiritilgan yangi norma asosida fuqarolarimiz nafaqat jinoyat ishlari doirasida, balki fuqarolik, mehnat va boshqa sohalarida ham yuridik yordam olishi mumkin, shuningdek fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoyasini ta'minlaydi hamda odil sudlovdan foydalanish imkoniyatini oshirishga xizmat qiladi.

Jahonning rivojlangan mamlakatlaridan AQSH, Buyuk Britaniya Germaniya, Fransiya Rossiya va Kanada kabi davlatlarda jinoyat ishlari bilan bir qatorda fuqarolik va ma'muriy ishlar bo'yicha ha davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatiladi.

Bizning mamlakatimizda ham davlat hisobidan advokatlarni jalb qilish mexanizmini ilg'or xorijiy tajriba hamda xalqaro huquqiy normalarni chuqur o'rgangan holda belgilanishi fuqarolarning yuridik yordamga bo'lgan huquqlarining konstitutsiyaviy kafolatini kuchaytiradi, aholining ijtimoiy ehtiyojmand toifalari davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlanadi va xalqaro standartlarga mos mexanizm joriy etiladi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, yangi konstitutsiyamizga kiritilgan o'zgarishlar fuqarolar huquqlarini himoyalash, yurtimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Chunki, unda eng avvalo "Inson qadri uchun" g'oyasi ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Ilgari amal qilib kelingan "davlat-jamiyat-inson" tamoyilini esa, endilikda "inson-jamiyat-davlat" deb o'zgartirilgani eng avvalo inson manfaatini har narsadan ustun qo'yilganligining ifodasidir.

REFERENCES

1. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. Farhod Primov "Samosud"ga yechim, tuhmatga qarshi chora va chekinayotgan qiynoq-yangi konstitutsiyada aybsizlik prezumtsiyasi.
3. <https://kun.uz/uz/29340940>
4. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-Protsessual Kodeksi(23-moddasi).
5. Insonhuquqlari umumjahon deklaratsiyasi(11-moddasi)..
6. <https://yuz.uz/uz/news/har-bir-fuqaro-malakali-yuridik-yordam-olishga-haqli>.